

نقش ریز شبکه ها با استفاده از انرژی خورشیدی جهت قابلیت اطمینان شبکه

محمد رضا قدسی

گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران
m.ghoodsy@yahoo.com

عباس شیری

گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران
abbas_shiri@iust.ac.ir

چکیده

در خاموشی های سراسری بزرگ و حتی کوچک، باید منابع دیگری با قابلیت اطمینان بالا در نظر گرفته شود. بهترین گزینه در این حالت طراحی و ایجاد یک ریز شبکه می باشد. در یک شبکه با استفاده از انرژی الکتریکی، می توان منبع دیگری را نیز به عنوان رزرو و مطمئن پیش بینی نمود و در نظر گرفت که از انرژی دریافتی شبکه بطور کامل مستقل باشد، ولی می توانند از ظرفیت منبع ثانویه ایی استفاده نمود. در واقع باید نسبت به مدیریت بحران بطور ژرف و شگرف عکس العمل نشان دهد. تفکر ایجاد ریز شبکه ها با استفاده از انرژی خورشیدی در واقع یکی از راه حل های منبع مطمئن تامین انرژی الکتریکی می باشد. این شبکه در واقع از منابع گوناگون انرژی قابلیت تغذیه شدن را دارا خواهد بود. ریز شبکه در واقع با مجموع منابع انرژی که بصورت یک پارچه در خواهند آمد و مدیریت می شوند به کار خود ادامه خواهد داد. در صورت بروز بحران، تامین کننده انرژی خورشیدی محل های اطراف خود تا شعاع چند کیلومتری از خود را، عهده دار می شود. هدف و تفکر این عنوان این است، تولید انرژی در هر محل و مصرف آن در همان محل باشد. استفاده از سلول های فتوولتاییک خورشیدی و استفاده از باتری های ذخیره یا منابع برق بدون وقفه (UPS) باعث ایجاد مدیریت یکپارچه منابع انرژی می شود. زمانی که انرژی الکتریکی مورد نیاز نخواهد بود، باتری ها و سیستم های UPS به ذخیره انرژی خواهند پرداخت. هدف از این مطالعه این است که ریز شبکه ها باعث قابلیت اطمینان شبکه خواهند شد و استفاده از ظرفیت بهینه منابع انرژی خورشیدی در یک ریز شبکه به منظور تامین توان برای یک منطقه می باشد که هیچ گونه دسترسی به شبکه سراسری ندارد. با مطالعه شرایط محیطی منطقه و با استفاده از سیستم های فتوولتاییک می توان علاوه بر تامین برق پایدار، قابلیت سیستم را افزایش داد.

واژگان کلیدی: ریز شبکه ها، منابع تولید پراکنده (DG)، سیستم های فتوولتاییک (PV) انرژی خورشیدی، سیستم های برق اضطراری بدون وقفه (UPS)، قابلیت اطمینان شبکه.

1. مقدمه

در واقع ترکیب منابع تولید پراکنده (DG)¹ که در این جا سیستم های فتوولتائیک (PV) انرژی خورشیدی می باشد با سیستم های برق اضطراری بدون وقفه (UPS)²، ریز شبکه ها را تشکیل می دهند که این امر بسیار مهم می باشد و کاربرد فراوان دارد. ریز شبکه ها، پیکر بندی جزیره گون مانند در شبکه های توزیع در نزدیکی مشترکان هستند که مجموعه ای از بارها و یک یا چند منبع توان پراکنده را در بر می گیرند (Yang and Mou, 2013). آن ها را می توان به عنوان مجموعه ای از مشترکین با بارهای مختلف منابع تولید پراکنده انرژی خورشیدی، تجهیزات کنترلی و یک سامانه محلی از جمله سیستم های UPS توصیف کرد که می توانند هم در حالت اتصال به شبکه و هم در حالت جزیره ای و جداگانه از آن استفاده نمود (Majumder, 2013).

شکل 1- استفاده از ریز شبکه ها جهت قابلیت اطمینان شبکه (Majumder, 2013)

ریز شبکه ها مزایای فراوانی دارند از جمله هنگامی که با انرژی خورشیدی ترکیب می شوند، باعث قابلیت اطمینان شبکه با تامین توان مطمئن توسط خود جزیره در مدت زمان خاموشی و بهبود کیفیت توان خواهند شد. علاوه بر آن ریز شبکه ها باعث کاهش تلفات با کوتاه کردن فاصله ی تولید و مصرف و مدیریت خاموشی می شوند و فرآیند تعمیر و نگهداری را بسیار آسان می کنند، همچنین با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر و انرژی های نو و پاک و فناوری های ذخیره ی انرژی، مزایای فراوانی

1 Distributed Generation

2 Uninterruptible Power Supply

نصب جامع می گردد. البته این عمل باعث مشکلاتی برای شرکت های توزیع نیروی برق می گردد که روند حرکت به سمت ریز شبکه ها کند پیش می رود که برخی از این دلایل در ادامه ذکر شده اند (Yang et al, 2013).

1- مسایل و مشکلات مربوط به کنترل کیفیت مانند وجود سطوح ولتاژ نامتداول و یا وجود فرکانس خارج از محدوده قابل تجهیزات 2- جلوگیری از اتصال مجدد ریز شبکه به شبکه در حالتی که فاز ولتاژ متفاوتی بین شبکه ی توزیع و منابع تولید پراکنده ی موجود در ریز شبکه موجود دارد. 3- به وجود آمدن تداخل در هنگام باز وصل جزیره به شبکه ی توزیع. 4- جلوگیری از حوادث و خطرات تهدید کننده ماموران شرکت های توزیع نیروی برق در هنگام کار با خطوطی که باید بی برق باشند، اما به علت وجود ریز شبکه ها به نحوی برق دار شده اند. 5- جلوگیری از محکوم شدن شرکت های توزیع نیروی برق در مسایل و شرایطی که خارج از کنترل آن ها بوده است (bask et al, 2013). البته شرایط در حال تغییر می باشد و با رشد فناوری ها و مسایل زیست محیطی در حال اعمال تغییر پیکر بندی و نمای کنونی شبکه های برق از تولید تا توزیع می باشد که بهترین حالت ممکن برق به دست مصرف کننده ها برسد و از سوی دیگر نیز قابلیت اطمینان شبکه را به وجود آورد (Meiqin et al, 2011).

شکل 2- استفاده از ریز شبکه ها به صورت جزیره ای در شبکه ی توزیع برق (Meiqin et al, 2011)

2. ادبیات پژوهش

2-1. ریز شبکه ها

ریز شبکه ها شامل سه بخش است: 1- تولید نیرو 2- ذخیره سازی 3- بار. برخی محققان نیز تولید برق را از مبدل های منبع ولتاژ متصل به شبکه، در ریز شبکه های DC، از برق AC متصل به شبکه جدا می کنند (Lidula and Rajpakse, 2013). منابع تولید انرژی در ریز شبکه ها به طور معمول به بخش های کوچک تر به نام تولید پراکنده (DG) تقسیم می شوند، یعنی

توان خروجی آنها در مقایسه با نیروگاه های برق، کم است. برای ریزشبهه ها، منابع انرژی مانند باد و PV خورشیدی را بسیار مناسب می دانند و به همین علت است که در دانشگاه ها مطالعه انرژی های DG و ریزشبهه ها به تازگی طرفداران زیادی به خود جذب نموده است (Sullivan et al, 2014). ذخیره سازی انرژی برای تثبیت توان توسط ریزشبهه ها انجام می شود که باعث کاهش خطاهای گذرا، در برق سراسری می باشد و به صورت جزیره ای و حالت متصل به شبکه جهت تامین بار، به کار می رود. هر دستگاه ذخیره سازی انرژی می تواند در ریز شبکه ها مورد استفاده قرار گیرد اما باتری ها و خازن های پر ظرفیت برای این منظور مناسب تر هستند (Lidula and Rajpakse, 2013).

2-2. تولید پراکنده DG

تولید پراکنده یا DG عموماً عبارت است از، تولید برق در محل مصرف اما معمولاً به تکنولوژی هایی گفته می شود که از منابع تجدیدپذیر برای تولید برق استفاده می کنند. چیزی که عموماً مورد قبول است، این است که این مولدها صرف نظر از نحوه تولید توان آنها، نسبتاً کوچک بوده و ظرفیت آنها معمولاً کمتر از 300 MW می باشد و مستقیماً به شبکه توزیع وصل می شوند. تعریف دبیرخانه هیئت تنظیم بازار برق، تأمین انرژی برق با استفاده از مولدهای تولید برق با ظرفیت (حداکثر) 25 مگاوات که قابلیت نصب در محل های مصرف و یا اتصال به شبکه توزیع با قابلیت کارکرد دایم به منظور تأمین انرژی برق را دارند، و از لحاظ مشخصه های زیست محیطی امکان بهره برداری از آنها در مراکز مختلف میسر باشد. مطابق با مصوبه جلسه 95 هیات تنظیم بازار برق کشور: مقرر گردید نیروگاههایی که از نظر فنی قابلیت اتصال به شبکه توزیع محل اتصال را دارا هستند و ظرفیت عملی تولید آنها از 25 مگاوات بیشتر نیست، به عنوان نیروگاه مقیاس کوچک تلقی گردند. اگر تولیدکنندهای دارای ظرفیت تولید بیش از 25 مگاوات بوده، بخشی از این ظرفیت توسط خود او یا دیگر مصرف کنندگان متصل به شبکه محلی به مصرف برسد و مایل به عرضه بقیه ظرفیت آماده تولید خود به شبکه باشد، تا سقف 25 مگاوات از تولید آن، مشمول احکام نیروگاه های مقیاس کوچک خواهد شد، مشروط بر آنکه مازاد تولید آن نسبت به کل مصرف در شبکه محلی، بیش از 25 مگاوات نباشد.

2-3. انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی به صورت رایگان و به راحتی در دسترس قرار دارد و منبعی بی نهایت و پاک می باشد و کمتر به محیط زیست آسیب می رساند. وقتی در شبکه سراسری متصل نباشد و در جاهایی که اتصال به شبکه دشوار باشد و بعد مسافت طولانی در میان باشد، استفاده می شود. منبع ذخیره برق در مواقع اضطراری و همچنین دارای کمترین سرو صدا می باشد. شایان ذکر است نیروگاه های خورشیدی بسیار سریع نصب می گردند و نصب آرایه های آن آسان است (KALOGIROU, 2014).

2-4. سیستم UPS

سیستم UPS به معنای سیستم تأمین برق اضطراری بدون وقفه می باشد. برخی از سیستم های حساس و امنیتی در منازل و اماکن عمومی مانند ادارات و کارخانجات، هنگام قطع برق یا بروز اختلالات برق شهری به یک منبع تغذیه بدون وقفه نیاز مبرم

و اضطراری دارند که باید همیشه استفاده شوند. این منابع تغذیه، به معنی تأمین برق بدون وقفه نامیده می شوند و بسته به سیستم مورد تغذیه، خصوصیات متفاوتی دارند. برخی از آن ها که از باتری برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می کنند فقط قادرند برای مدت محدودی (بسته به مقدار مصرف سیستم مورد تغذیه) برق آن تأمین نمایند، ولی برخی دیگر قادرند برای مدت زمان بیشتری (تا زمان وصل شدن مجدد برق شهر) برق اضطراری را تأمین کنند (MORENO-MUNOZ et al, 2014).

2-5. پیشینه تحقیق

ایکسینجینگ زانگ¹ در سال 2014 اولین بار یک طرحی برای UPS هیبریداسیون ظرفیت خازنی بالا و نیتروژن مایع ارائه نمودند که این روش باعث عمر طولانی و اثرات مثبت زیست محیطی می شود. در هنگام قطع شبکه سراسری حفظ پایداری این ریز شبکه ها اهمیت فراوانی دارد. برای کنترل فرکانس از ریز شبکه های جزیره شده باید تعادل تولید و مصرف همواره برقرار شود. برای بار زدایی در ریز شبکه ها می بایست به ویژگی های خاص آن ها و منابع انرژی توجه ویژه داشت. عدم قطعیت تولید و نبود توان رزرو، اینرسی کم و نوسانات فرکانسی ناشی از منابع انرژی نو در ریز شبکه، کنترل فرکانسی را دشوارتر می کند (Zhang et al, 2014). سلواکومار² و همکارانش در سال 2014 در مورد سیستم های³ UPS که هنگام قطع برق، مانند قلب انسان عمل می کند. سیستم UPS در انرژی خورشیدی به عنوان کاهش دهنده اثرات هارمونیک و اعوجاج استفاده می شود. این مقاله با طراحی مبدل کیفیت توان برای سیستم های UPS و تجزیه و تحلیل اعوجاج کل هارمونیک در ورودی، شارژ باتری به کمک سیستم فتوولتائیک به خوبی انجام می گیرد. مجموع اعوجاج هارمونیک با استفاده از دیود های یکسو اصلاح شدند و میزان 4/6٪ کاهش یافت (Jawaid et al, 2012).

3. روش تحقیق

ریز شبکه ها با توجه به این که از برق AC و DC استفاده می کند، می تواند در چهار بخش اصلی طبقه بندی شوند که عبارتند از: 1-ریز شبکه های DC 2-ریز شبکه های AC 3-ریز شبکه های ترکیب AC و DC 4-ریز شبکه های سه فاز. در حالت ترکیبی از یک شبکه DC با کیفیت بالا برای بارهای حساس و همچنین یک شبکه DC با کیفیت پایین و شبکه AC برای بارهای غیر مهم را داریم (Dong and lie, 2012). برای دستیابی به عملکرد مطلوب سیستم کنترل، ریز شبکه های معمولی با بهره گیری از دو یا چند منابع قدرت الکتریکی در زمان، بین این منابع با توجه به پارامترهای فنی و اقتصادی باید انتخاب شود. یکی از تنظیمات این می باشد که منابع انرژی تجدید پذیر را به عنوان یک منبع انرژی در اولویت اول استفاده کنیم و شبکه برق و یا انرژی ذخیره شده را به عنوان منابع انرژی در اولویت دوم به کار گیریم (su and wang, 2012). دلیل آن این است که هزینه های متغیر تولید انرژی های تجدید پذیر به طور کلی پایین تر از هزینه های برق شبکه است. بنابراین قدرت منابع تجدید پذیر باید به حداکثر برسد و در زمانی که انرژی تولید شده از منابع تجدید پذیر برای تأمین بار کافی نیست باید از منبع انرژی ذخیره شده برق استفاده نمود (Sullivan et al, 2013). دو نوع عمده از کنترل کننده های ماژول ها در ریز شبکه وجود دارد که عبارتند از: خودکار و دستی. سیستم کنترل مرکزی، داده ها را از اجزای مختلف و نقاط مختلف در ریز شبکه جمع آوری می کند و همچنین دارای توانایی برای کنترل اجزای مختلف در همان زمان می باشد. در

¹ Zhang

² KUMAR

کنترل خودکار، قطعات را می توان به طور غیر مستقیم توسط کنترل از راه دور به صورت معمول به ولتاژ DC ارتباط داد. اکنون فرض می شود که اجزای سیستم توانایی کنترل خود را جهت رسیدن به سیستم مطلوب دارند. روش دیگری برای ریز شبکه های AC وجود دارد، در صورتی که انرژی گردشی به اندازه کافی در بارهای موتور و ژنراتور وجود داشته باشد توسط کنترل فرکانس می تواند قابل اعتماد و عالی عمل نماید. هنگامی که یک ریز شبکه به صورت خودکار کنترل می شود، تولید برق و مبدل های منبع ولتاژ متصل به شبکه باید با یک ترمینال قدرت و یا یک ترمینال مرجع که به باس اصلی و شین بی نهایت متصل باشد. ترمینال قدرت همیشه قدرت خروجی را به حداکثر می رساند در حالی که یک ترمینال مرجع برای حفظ تعادل قدرت در سیستم تلاش می کند. ترمینال مرجع اغلب توسط مولفه ولتاژ خروجی و تنظیم خروجی آن برای حفظ ولتاژ خاص انجام می گیرد. برای مثال دونگ¹ و لای² در سال 2012 از مبدل های منبع ولتاژ متصل به شبکه و انرژی ذخیره شده به عنوان ترمینال های مرجع استفاده کردند در حالی که برای تولید انرژی های تجدید پذیر⁴ از ترمینال های قدرت باید استفاده شود (su and wang, 2012).

4. یافته ها

منابع تولید پراکنده بیشتر در شبکه های توزیع شرکت های برق واقع می شوند و با این کار دیگر نیاز به خطوط انتقال جهت ارسال توان الکتریکی از نیروگاه های دور دست به مراکز از بین می رود. منابع تولید پراکنده شامل تجهیزات تولید انرژی الکتریکی که انرژی خورشیدی یکی از بهترین و پاک ترین آن ها می باشند و همچنین تجهیزات ذخیره انرژی مانند سیستم های UPS است (Miller et al, 2013). مدل حاکم بر شبکه قدرت حال حاضر از هنگام تولدش در 100 سال پیش این گونه است که انرژی الکتریکی در نیروگاه های بزرگ با توان زیاد تولید می گردد و از طریق خطوط انتقال طولانی با ولتاژ های بالا به مراکز مصرف و بار منتقل می شود. در مراکز مصرف سطح ولتاژ کاهش می یابد و این انرژی از طریق شبکه های توزیع بین مشترکان تقسیم می گردد. با گسترش این شبکه ها و افزایش مشترکان، این شبکه ها در نقاط مختلف منطقه ای، ملی و بین المللی به هم متصل می شوند. این خدمات الکترونیکی تقریباً کم هزینه و مطمئن را در نقاط شهری و متراکم در طول سالیان متمادی به ارمغان می آورد. با پیشرفت فناوری و به بازار آوردن تجهیزات الکترونیکی حساس به ولتاژ و فرکانس و هارمونیک و غیره، مشکلات زیادی در زمینه کیفیت توان بروز نمود. از طرفی افزایش استفاده مشترکان از وسایل برق پر مصرف مانند ادوات تهویه مطبوع و لوازم خانگی مختلف، شبکه های توزیع را تحت فشار قرار داده و آن را به مرز اشباع رسانده اند. در آخر این مشکلات زیست محیطی وجود نیروگاه های متداول را با چالش رو به رو کرد. منابع تولید پراکنده به عنوان راه حلی برای اتمام این مشکلات شناخته شده اند. تجهیزاتی با قابلیت ذخیره انرژی، تولید انرژی به همراه ادوات کنترلی پیشرفته ی سطح ولتاژ، فرکانس و هارمونیک در محل مشترک و یا نزدیک به آن نصب می شوند تا کیفیت توان را برای مشترکان تضمین کنند و باعث قابلیت اطمینان شبکه شوند. مزایای این تجهیزات 1-ماژول بودن 2-کارایی بالاتر 3-کاهش آلودگی 4-امنیت می باشد (Logenthiran, 2013).

1 DOUNG

2 LIE

5. نتیجه گیری

در این مقاله مشاهده شد کلید رسیدن به ریزشبه ها، استفاده از منابع تولید پراکنده که در این جا سیستم های فتوولتائیک (PV) انرژی خورشیدی در کنار سیستم های UPS می باشد، یکی از بهترین شرایط برای شبکه های برق در بین انرژی های تجدید پذیر محسوب می گردند که بسیار کاربرد دارد و هر دو سیستم به خوبی با یکدیگر ترکیب می شوند که علاوه بر تامین برق پایدار، قابلیت اطمینان شبکه را به بهترین شکل ممکن افزایش خواهند داد و در مواقع خاموشی ها و اختلالات شبکه به خوبی، مدیریت انرژی و بحران انجام می شود و کارآمد است. همچنین ریز شبکه ها قادرند انرژی الکتریکی مطمئن تر و با کیفیت بهتری را برای مشترکان تامین نمایند و مزایای بسیار زیادی برای شرکت های برق و جامعه به ارمغان می آورند.

مراجع

- Majumder, R. (2013). **Power Management and Power Flow Control With Back-to-Back Converters in a Utility Connected Microgrid.**
- Yang, X., Bi, D., Wu, Z., Mou, X. (2013). **Tracking network voltage based control of the microgrid mode conversion.**
- Yang, M. J., Zhuo, F., Wang, X.W., Guo, H.P., Zhou, Y.J. (2013). **Research of seamless transfer control strategy of microgrid system.**
- Mao Meiqin, Sun Shujuan, Liuchen Chang. (2011). **Economic analysis of the microgrid with multi-energy and electric vehicles.** Publication Year.
- Lidula, N. W. A., Rajpakse, A. D. (2011). **Microgrids research A review of experimental microgrids and systems.** Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, 186-202.
- KALOGIROU, S. A. (2014). **Solar Energy Engineering.** United States of America, Academic Press.
- MORENO-MUNOZ, A., DE LA ROSA, J. J. G., PALLARÉS-LOPEZ, V., REAL-CALVO, R. J. & GIL-DE-CASTRO, A. (2011). **Distributed DC-UPS for energy smart buildings.** Energy and Buildings, 43, 93-100.
- Sullivan, J. E., Cannon JR, G. D., Burton, D., Johnson, S. D., White, J. M. (2014). **Why End Users Are Investing (Big) in Distributed Generation.** The Electricity Journal, 27, 23-32.
- Zhang, X., Xue, H., Xu, Y., Chen, H., Tan, C. (2014). **An investigation of an uninterruptible power supply (UPS) based on supercapacitor and liquid nitrogen hybridization system.** Energy Conversion and Management, 105, 784-792.
- Jawaid, H., Ehsan, N., Mirza, E., Waseem Bhatti, M. (2012). **Solar powered UPS Procedia Technology.** Physics Procedia, 217- 224
- Nguyen, H., Yoon, J. (2014). **uses a practical efficiency of 91% for AC_DC converters while DC_DC are assumed to be 94% efficient and DC_AC converters 97% efficient.**
- Dong, C., Lie, X. (2012). **Autonomous DC Voltage Control of a DC Microgrid With Multiple Slack Terminals.** Power System , IEEE Transaction on , 27 , 1897-1905.

February 2016

2nd International Conference & 3rd National Conference on New Technologies Application in Engineering

Su, W., Wang, J. (2012). **Energy Management Systems in Microgrid Operations**. The Electricity Journal, 25, 45-60.

Sullivan, J. E., Cannon JR, G. D., Burton, D., Johnson, S. D., White, J. M. (2013). **Harvard University Office for Sustainability**. Life Cycle Costing

Zhenhua Jiang, Intelligent Agent Technology, **Agent-Based Control Framework for Distributed Energy Resources Microgrids**.

Miller, M.T., Johns, M.B., Sortomme, E., Venkata, S. S. (2012) . **Advanced integration of distributed energy resources**. Power and Energy Society General Meeting, IEEE

Logenthiran, T. (2013). **Optimal sizing of Distributed Energy Resources for integrated microgrids using Evolutionary Strategy**.